

**Урожайность новых сортов картофеля в зависимости от
приемов агротехники**

А.А. Васильев, доктор с.-х. наук

**Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО
РАН**, г. Екатеринбург, Россия. E-mail: kartofel_chel@mail.ru

Резюме. Представлены результаты исследований 2020 года по разработке сортовых технологий возделывания для новых сортов картофеля челябинской селекции.

Ключевые слова: картофель, сорт, урожайность, уровень питания, густота посадки.

Productivity of new varieties of potatoes, depending on agricultural techniques

A.A. Vasiliev, doctor of agricultural Sciences

Ural federal agrarian research center UB RAS, Yekaterinburg, Russia.
E-mail: kartofel_chel@mail.ru

Abstract. The results of research in 2020 on the development of varietal cultivation technologies for new varieties of potatoes of the Chelyabinsk selection are presented.

Keywords: potatoes, variety, yield, nutritional level, planting density.

Введение. Первые десятилетия XXI века характеризуются достаточно успешным развитием картофелеводства Челябинской области, о чём свидетельствует рост урожайности и качества клубней. Если в конце прошлого века средняя урожайность культуры в области составляла 9,2 т/га, то теперь – 16,2 т/га [1, 2]. Созданы специализированные по выращиванию картофеля фермерские хозяйства, их доля в промышленном производстве достигает 55-60 % [1]. Высокие урожаи картофеля достигаются за счёт применения комплекса агро-

технических, организационных и других мероприятий, включая сортомену и сортообновление [3–18]. Основой успешного производства картофеля является возделывание адаптивных сортов местной селекции, устойчивых к широкой вариации лимитирующих факторов [19–23], с применением сортовых технологий возделывания, учитывающих особенности сортов и происходящие климатические изменения [24–27]. Наиболее эффективными приемами интенсификации производства являются использование сбалансированного минерального питания [28–32], орошения [33–34] и загущение посадок картофеля [29, 33, 35]. При возделывании картофеля в условия рискованного земледелия [36] важную роль играет мониторинг фитосанитарного состояния, сохранение почвенного плодородия [37–42] и своевременное проведение защитных мероприятий [43].

Цель исследований: Изучить реакцию новых сортов картофеля челябинской селекции на изменение уровня минерального питания и густоты посадки.

Материалы и методика. Исследования проведены на базе Южно-Уральского научно-исследовательского института садоводства и картофелеводства – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН. Объектом исследования являлись растения 3 среднеспелых сортов картофеля челябинской селекции: Захар (районирован в 2020 г.), Каштак (2021 г.) и Амулет (передан на ГСИ в 2020 году). В качестве стандартного сорта (контроль) использовали наиболее популярный, занимающим лидирующие позиции по посевным площадям в Челябинской области сорт Розара (ранний).

Схема опыта. Фактор А – комплексное макро- и микроудобрение «Форсаж»: 1. Без обработки; 2. Обработка клубней во время посадки картофеля (1 л/т). Фактор В – густота посадки: 1. 75x27 см (49,3 тыс. клубней/га); 2. 75x19 см (70,1 тыс./га). Фактор С – сорт: 1. Розара (ранний); 2. Захар; 3. Амулет; 4. Каштак (среднеспелые). Фактор D – уровень питания: 1. Без удобрений (контроль); 2. Минеральные удобрения в расчете на урожай 40 т/га ($N_{124}P_{165}K_{75}$); 3. Минеральные удобрения на урожай 60 т/га ($N_{267}P_{285}K_{332}$).

Опыт закладывали в четырехкратной повторности. Площадь делянки – 27 м² (9x3 м). Размещение вариантов в повторениях рендомизированное. Обработ-

ку данных проводили методом многофакторного дисперсионного анализа [44]. Почва опытного участка – чернозем выщелоченный среднесуглинистый с содержанием гумуса (по Тюрину) – 5,2%, подвижного фосфора (по Чирикову) – 34,5 мг/кг почвы, обменного калия (по Чирикову) – 285 мг/кг почвы, минерального азота ($\text{NO}_3 + \text{NH}_4$) – 105 мг/кг почвы. Кислотность почвы ($\text{pH}_{\text{сол}}$) – 4,59.

Посадка 6 мая 2020 г. на глубину 5-6 см с одновременным протравливанием клубней (Бенорад, 0,5 кг/т + Иמידор Про, 0,2 л/т). Масса клубней 30-50 г. Предшественник картофеля – чистый пар. Минеральные удобрения вносились вручную весной перед посадкой картофеля.

Погодные условия вегетационного периода 2020 года были в целом не благоприятны для картофеля (таблица 1). Дефицит осадков первые три месяца и повышенный температурный режим июля оказал негативное влияние на рост и развитие растений. Осадки августа (102 мм) не смогли исправить положение. По величине гидротермического коэффициента период вегетации (май-август) признан недостаточно-влажным ($\text{ГТК} = 0,85$).

Таблица 1 – Метеорологические условия вегетационного периода 2020 г.

Показатели	Май	Июнь	Июль	Август	За вегетацию
Температура, °С	15,6	16,4	22,5	18,3	18,2
Сумма осадков, мм	22,9	22,3	43,5	101,7	190,4
ГТК	0,49	0,45	0,62	1,79	0,85

Результаты исследований и их обсуждение. Сорт – биологический фундамент успешного картофелеводства [45-50]. Наши исследования показали, что в условиях 2020 г. урожайность картофеля в значительной степени зависела от густоты посадки (вклад фактора – 41,6 %) и уровня минерального питания (40,1 %). Достоверное влияние на величину урожая оказывал выбор сорта (10,9 %), обработка клубней микроудобрением Форсаж (2,4 %) и взаимодействие факторов ВС (сорт и густота посадки – 1,8 %). В целом по опыту применение минеральных удобрений в расчете на планируемый урожай 40 т/га ($\text{N}_{124}\text{P}_{165}\text{K}_{75}$) повышало продуктивность сорта Розара на 5,8 т/га (40,2 %), Захар – на 6,9 т/га (34,6 %), Каштак – на 6,3 т/га (34,2 %) по сравнению с контролем. Наибольшая

прибавка урожая отмечалась у среднеспелого сорта Амулет – 9,7 т/га или 45,6 % к уровню неудобренного варианта (таблица 2).

Таблица 2 – Урожайность клубней картофеля в зависимости от приемов агротехники в условия 2020 года, т/га

Форсаж (А)	Густота посадки (В)	Уровень минерального питания (D)	Сорт (С)			
			Розара	Захар	Амулет	Каштак
Без обработки (контроль)	49 тыс./га	Без удобрений	12,8	16,9	17,0	13,5
		НРК на урожай 40 т/га	18,4	23,6	25,9	19,2
		НРК на урожай 60 т/га	21,9	28,7	29,3	22,0
	70 тыс./га	Без удобрений	14,0	22,3	23,1	20,2
		НРК на урожай 40 т/га	20,8	28,4	34,9	27,8
		НРК на урожай 60 т/га	28,8	36,3	40,0	34,0
Обработка клубней – Форсаж, 1 л/т	49 тыс./га	Без удобрений	12,4	17,3	16,9	19,3
		НРК на урожай 40 т/га	18,2	24,5	23,5	23,0
		НРК на урожай 60 т/га	25,4	28,0	27,7	28,0
	70 тыс./га	Без удобрений	18,3	23,5	27,9	20,8
		НРК на урожай 40 т/га	23,3	31,1	39,2	28,9
		НРК на урожай 60 т/га	29,0	37,1	46,4	34,4
НСР ₀₅ = 4,8; НСР ₀₅ (А, В) = 1,0; НСР ₀₅ (С) = 1,4; НСР ₀₅ (D) = 1,2						

Внесение сбалансированных доз минеральных удобрений в расчете на урожайность 60 т/га (N₂₆₇P₂₈₅K₃₃₂) увеличивало урожайность клубней сорта Розара в среднем на 11,9 т/га (или на 82,6 %), Захар – на 12,5 т/га (62,8 %), Каштак – на 11,1 т/га (60,3 %), Амулет – на 14,6 т/га (68,9 %) по отношению к контролю.

Планируемая урожайность клубней 60 т/га в условиях 2020 г. не была получена ни в одном варианте опыта. Максимальная урожайность отмечена по сорту Амулет (46,4 т/га) в варианте загущенной посадки (75x19 см) с применением комплексного удобрения Форсаж (1,0 л/т клубней). Это сочетание агроприемов обеспечивало лучший результат и по другим сортам, но здесь показатели были значительно ниже: у сорта Розара – 29,0 т/га, Каштак – 34,4 т/га, Захар – 37,1 т/га. Уровень продуктивности сорта Амулет составил 77 % от величины заданного урожая, у сорта Захар – 62 %, Каштак – 57 %, а у сорта Розара не превышал 50 % к уровню планируемой величины.

Планируемая урожайность 40 т/га достигалась в одном варианте опыта – по сорту Амулет в варианте загущенной посадки с одновременной обработкой клубней макро- и микроудобрением Форсаж (1 л/т) – 39,2 т/га. У сорта Розара урожайность клубней в этом варианте составила 58 %, у сорта Захар – 78 %, а у сорта Каштак – 72 % от планируемого уровня.

Загущение посадок картофеля с 49 до 70 тыс. клубней на 1 га вызывало рост урожайности клубней раннего сорта Розара в среднем на 4,2 т/га (23,1 %), среднеспелых сортов: Захар – на 6,6 т/га (28,5 %), Каштак – на 6,8 т/га (32,8 %), Амулет – на 11,9 т/га (50,8 %).

Обработка семенного материала во время посадки картофеля комплексным удобрением Форсаж повышало урожайность клубней сорта Розара в среднем на 1,6 т/га (8,5 %), Амулет – на 1,9 т/га (6,7 %), Каштак – на 2,9 т/га (12,9 %) и только по сорту Захар прибавка урожая (0,9 т/га) находилась в пределах ошибки опыта (HCp_{05} по фактору $A = 1,0$).

Заключение. 1. В условиях дефицита влаги сорта картофеля местной селекции (Амулет) способны обеспечить формирование планируемой урожайности клубней 40 т/га. Этот результат обеспечивало внесение необходимой дозы удобрений ($N_{178}P_{180}K_{75}$), загущенная схема посадки и обработка семенных клубней комплексным удобрением Форсаж (1 л/т).

2. Для стабильного достижения планируемого урожая клубней 40 т/га и тем более для формирования урожайности клубней 60 т/га необходимо решить вопрос оптимизации водного режима в период вегетации растений за счет агротехнических мероприятий, направленных на увеличение продуктивной влаги в метровом слое, и орошения культуры.

Литература

1. **Васильев А.А.** Картофелеводство Челябинской области в начале XXI века // Актуальные вопросы садоводства и картофелеводства. Сб. тр. конф. – Челябинск, 2020. – С. 91-99.

2. **Кожемякин В.С.** Возродить картофелеводство Челябинской области // Картофель и овощи. 2002. – № 2. – С. 21-22.

3. **Loginov Y.P., Kazak A.A., Yakubyshina L.I., Falaleeva T.N., Yashchenko S.N., Yarova E.T.** Breeding value of collection varieties of potato in the forest-steppe zone of the Tyumen region // Journal of Pharmaceutical Sciences and Research. – 2018. – Vol. 10. – № 2. – P. 377-380.

4. **Shegelman I.R., Vasilev A.S.** Formation of a knowledge base in the field of technologies and physical effects for the preparation, storage and use of seed potatoes // EurAsian Journal of BioSciences. – 2020. – Т. 14. – № 1. – P. 201-212.

5. **Vasilyev O.A., Piyin A.N., Nursov I.N., Zaitseva N.N., Vasilyev A.O., Fadeeva N.A., Lozhkin A.G.** The effectiveness of the use of alternative fertilizers in the conditions of the Chuvash Republic // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. International AgroScience Conference, AgroScience 2019. – 2020. – P. 012050.

6. **Дружинин А.И., Захаров И.С., Тураев М.Н., Махкамов А.И.** Влияние плотности почвы на урожайность и качество клубней сортов картофеля в северной лесостепи Тюменской области // Актуальные вопросы науки и хозяйства: новые вызовы и решения. Сборник материалов LIV Студенческой научно-практической конференции, посвящённой 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. – Тюмень, 2020. – С. 63-67.

7. **Иванова М.В., Солдатов П.А., Толоконцев Д.В., Мавроди И.И.** Влияние внекорневой подкормки на урожайность и товарность картофеля в условиях опытного поля Костромской ГСХА // Актуальные проблемы науки в агропромышленном комплексе. Сборник статей 71-й международной научно-практической конференции. В 3-х томах. Под редакцией Т.В. Головковой, Н.Ю. Парамоновой. – Караваево, 2020. – С. 36-40.

8. **Клюев Д.С., Кузьменко А.А., Трифонова Л.Н.** Влияние на всхожесть предпосевной обработки семян посредством их облучения волнами разной длины // Физика волновых процессов и радиотехнические системы. 2020. – Т. 23. – № 1. – С. 84-88.

9. **Васильев А.А.** Картофель : монография / под ред. Н.В. Глаз. – Челябинск : Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2021. – 219 с.

10. **Котова Е.О.** Эффективность применения сидератов как приема фитомелиорации серых лесных почв Орловской области // Вестник аграрной науки. – 2020. – № 2 (83). – С. 157-164.

11. **Малюга А.А., Чуликова Н.С.** Роль предшественников и минеральных удобрений в патогенезе ризоктониоза картофеля и продуктивности культуры в условиях Западной Сибири // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя аграрных навук. 2020. Т. 58. № 1. С. 42-54.

12. **Ренёв Н.О., Шахова О.А.** Особенности формирования урожайности раннеспелых сортов картофеля в условиях северной лесостепи Тюменской

области // Вестник Мичуринского государственного аграрного университета. – 2020. – № 4 (63). – С. 80-83.

13. **Серегин М.В.** Оценка применения комплексных удобрений и регуляторов роста при возделывании раннего картофеля // E-Scio. – 2020. – № 11 (50). – С. 384-387.

14. **Тойгильдин А.Л., Подсевалов М.И., Аюпов Д.Э., Тойгильдина И.А., Сыромятников В.В.** Эффективность биологической защиты растений картофеля семенного от болезней на орошении // Аграрная наука и образование на современном этапе развития: опыт, проблемы и пути их решения. Материалы X Международной научно-практической конференции. В 2-х томах. – Ульяновск, 2020. – С. 32-38.

15. **Тулинов А.Г., Лобанов А.Ю.** Изучение нового сорта картофеля Вычегодский по комплексу хозяйственно ценных признаков // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. – 2020. – Т. 21. – № 3. С. 283-292.

16. **Mushinsky A.A., Aminova E.V., Saudabaeva A.Zh., Dranaya (Gerasimova) E.V., Vasilev A.A.** Morbidity of different potato (*Solanum tuberosum*) varieties caused by *Streptomyces scabies* and *Fusarium oxysporum* in irrigated conditions of the Orenburg region // Research on Crops. – 2021. – Vol. 22. – № 5. – P. 42-48.

17. **Kim I.V., Chibizova A.S., Shischenko E.V., Fisenko P.V., Chekushkina T.N., Barsukova E.N., Volkov D.I., Klykov A.G.** Methods of biotechnology in the improvement of promising potato hybrids (*Solanum tuberosum* L.) // Research on Crops. – 2021. – Vol 22. – № 5. – P. 96-99.

18. **Ким И.В., Клыков А.Г.** Результаты и направления исследований по картофелеводству на Дальнем Востоке России // Достижения науки и техники АПК. 2017. Т. 31. № 10. С. 36-39.

19. **Дергачева Н.В., Черемисин А.И., Согуляк С.В., Якимова И.А., Елина А.М.** Устойчивость новых сортов картофеля к основным болезням в условиях Западной Сибири // Достижения науки и техники АПК. – 2020. – Т. 34. – № 10. – С. 62-66.

20. **Зеленская Г.М., Сергиенко Н.Н.** Потенциал сортов картофеля в условиях Краснодарского края // Вестник Донского государственного аграрного университета. – 2020. – № 4-1 (38). – С. 111-116.

21. **Евстратова Л.П., Кузнецова Л.А., Николаева Е.В.** Комплексная оценка урожайности и экологической адаптивности селекционного материала картофеля для использования в региональной технологии возделывания культуры // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. – 2020. – № 6 (86). – С. 85-90.

22. **Устименко И.Ф., Бавровский С.В.** Формирование урожая сортов картофеля при применении оксидата торфа // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. – 2020. – № 2 (82). – С. 100-103.

23. **Дружинин А.И., Захаров И.С., Кравченко П.Ю., Хаустова С.А.** Урожайность и качество клубней раннеспелых сортов картофеля якутской селекции в северной лесостепи Тюменской области // Актуальные вопросы науки и хозяйства: новые вызовы и решения. Сборник материалов LIV Студенческой научно-практической конференции, посвящённой 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. – Тюмень, 2020. – С. 68-74.

24. **Ларкина М.С., Сайфуллин И.Ю., Якимов М.С., Зайкин С.В., Латыпов Т.А.** Составление климатических карт изучения атмосферных явлений и процессов на примере Республики Башкортостан: использование в системе профессионального образования // ЦИТИСЭ. – 2020. – № 3. – С. 205-216.

25. **Vasilev A.A., Dergileva T.T., Ufimtseva L.V., Glaz N.V.** Potato variety resources for starch production in the Chelyabinsk region // Research on Crops. – 2021. – Vol. 22. – № 5. – P. 17-21.

26. **Логинов Ю.П., Казак А.А., Гайзатулин А.С., Дружинин А.И.** Совершенствование элементов технологии возделывания сорта картофеля Гала в северной лесостепи Тюменской области // Развитие и внедрение современных наукоемких технологий для модернизации агропромышленного комплекса: мат. межд. науч.-практ. конф. – Курган, 2020. – С. 214-219.

27. **Vasilev A.A., Ufimtseva L.V., Glaz N.V., Nokhrin D.Yu.** Long-term tendencies in climate change of the Urals due to global warming // E3S Web of Conferences. – 2020. – P. 05001.

28. **Ivanova I., Konstantinova S.** Efficiency of liquid bio-organic fertilizer on potatoes // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. III International Scientific Conference: AGRITECH-III-2020: Agribusiness, Environmental Engineering and Biotechnologies. Krasnoyarsk Science and Technology City Hall of the Russian Union of Scientific and Engineering Associations. – 2020. – P. 52039.

29. **Васильев А.А.** Влияние сбалансированного питания, протравливания и сроков посадки картофеля на урожайность и качество клубней // Земледелие. – 2021. – № 2. – С. 22-26.

30. **Чехалкова Л.К., Конова А.М., Гаврилова А.Ю.** Влияние доз минеральных удобрений, сроков и схем посадки на выход семенного и продовольственного картофеля новых сортов Забава и Смоляночка // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. – 2020. – № 3 (51). – С. 68-75.

31. **Васильев А.А., Зыбалов В.С.** Программирование урожая картофеля в лесостепной зоне Южного Урала *Аграрный вестник Урала*. – 2014. – № 5 (123). – С. 6-9.

32. **Васильев А.А., Зыбалов В.С., Горбунов А.К.** Стратегия повышения производства картофеля в Челябинской области // *Достижения науки – агропромышленному производству. Материалы LV международной научно-технической конференции. ФГБОУ ВО "Южно-Уральский государственный аграрный университет"*. – Челябинск, 2016. – С. 190-199.

33. **Дубенок Н.Н., Мушинский А.А., Васильев А.А., Герасимова Е.В.** Технологии возделывания картофеля в степной и лесостепной зонах Южного Урала в условиях орошения // *Достижения науки и техники АПК*. – 2016. – Т. 30. – № 7. – С. 71-74.

34. **Комиссаров А.В., Ишбулатов М.Г., Салихов И.Р.** Способы орошения и урожайность картофеля в лесостепной зоне Республики Башкортостан // *Известия Оренбургского государственного аграрного университета*. – 2012. – № 4 (36). – С. 53-55.

35. **Скрябин А.А.** Влияние нормы посадки и массы посадочного клубня на урожайность и стеблеобразовательную способность среднеспелого сорта картофеля в Среднем Предуралье // *АгроЭкоИнфо*. – 2020. – № 2 (40). – С. 3.

36. **Шкуратова И.А., Донник И.М., Трапезников А.В.** [и др.]. Методология экологического мониторинга аграрных предприятий в зоне Урала // *Аграрный вестник Урала*. – 2012. – № 2 (94). – С. 60-62.

37. **Зыбалов В.С., Свечников П.Г., Ляшко В.Ф.** Агроэкологические аспекты повышения плодородия почв Южного Урала // *Вестник Челябинской государственной агроинженерной академии*. – 2011. – Т. 58. – С. 184-187.

38. **Зыбалов В.С., Добровольский И.П.** Пути повышения плодородия почв в Челябинской области // *Вестник Челябинской государственной агроинженерной академии*. – 2013. – Т. 64. – С. 102-115.

39. **Васильев А.А., Зыбалов В.С., Горбунов А.К.** Влияние сидеральных культур и биостимуляторов на урожайность и качество клубней картофеля в лесостепной зоне Южного Урала // *Селекция, семеноводство и технология плодово-ягодных, овощных культур и картофеля. Сборник научных трудов. Составители Т.В. Лебедева, О.В. Гордеев, А.А. Васильев*. – Челябинск, 2017. – С. 224-236.

40. **Ларионов Ю.С., Зыбалов В.С., Новокрецинов Е.П., Ларионова О.А.** Влияние комплексной защитно-стимуляционной обработки посевов на засоренность и урожайность яровой пшеницы // *Проблемы аграрного сектора Южного Урала и пути их решения. Сборник научных трудов IX научно-*

методической конференции Института агроэкологии. Ответственный редактор В.А. Липп. – Челябинск, 2004. – С. 113-120.

41. **Зыбалов В.С., Денисов Ю.Н.** Баланс питательных веществ в почвах Челябинской области // Проблемы аграрного сектора Южного Урала и пути их решения. Материалы Международной научно-практической конференции Института агроэкологии. Под редакцией М. Ф. Юдина. – Челябинск, 2018. – С. 59-67.

42. **Гилев С.Д., Волынкина О.В., Суркова Ю.В.** Влияние природных и агротехнических факторов на содержание гумуса в почве // Агротехнический вестник. – 2020. – № 4. – С. 36-45.

43. **Басарыгина Е.М., Деев В.В., Черепухина С.В.** Фитомониторинг в условиях урбанизированного агропроизводства // АПК России. – 2020. – Т. 27. – № 5. – С. 772-776.

44. **Доспехов Б.А.** Методика полевого опыта. – М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с.

45. **Логинов Ю.П., Гайзатулин А.С.** Сорт – основа успешного развития органического картофелеводства в северной лесостепи Тюменской области // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. – 2020. – № 4 (84). – С. 77-81.

46. **Скрябин А.А.** Выбор сорта картофеля в условиях малых форм хозяйствования в Пермском крае // Таврический научный обозреватель. – 2017. – № 5 (22). – С. 200-202.

47. **Казак А.А., Логинов Ю.П., Гайзатулин А.С.** Структурные элементы и урожайность гибридов картофеля ВИР в северной лесостепи Тюменской области // Вестник Мичуринского государственного аграрного университета. – 2020. – № 4 (63). – С. 50-53.

48. **Логинов Ю.П., Гайзатулин А.С., Дружинин А.И.** Сорт – основной элемент органического картофелеводства в северной лесостепи Тюменской области // Вестник Курганской ГСХА. – 2020. – № 1 (33). – С. 4-9.

49. **Зыбалов В.С., Машкова И.В.** Засуха и меры борьбы с ней на Южном Урале // Вестник Челябинской государственной агроинженерной академии. – 2013. – Т. 63. – С. 101-106.

50. **Романенко Г.А., Завалин А.А., Якушев В.П.** [и др.]. Устойчивость земледелия и риски в условиях изменения климата // Резюме коллективной монографии. – Санкт-Петербург: НОУ Салезианский Центр "Дон-Боско", 2009. – 95 с.